

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 3
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нормирова Наргиза Назаровна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	6
2. Хазратов Алишер Исамиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Ганиев Абдуваз Абдуганиевич, Иногамов Шерзод Мухаматисакович СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ПОЛОСТИ РТА. ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ И ФАКТОРОВ РИСКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	10
3. Казакова Нозима Нодировна УМУМИЙ ОСТЕОПОРОЗ БИЛАН ОҒРИГАН МЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ТЕКШИРИШ ВА ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ.....	14
4. Kunduzov Olimdjan Shakirdjanovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Xazratov Alisher Isomiddinovich, Radjabiy Muzayanna Aziz kizi, Rustamova Dildora Abdumalikovna EVIDENCE FOR THE ROLE OF STRESS IN PERIODONTAL DISEASE (REVIEW ARTICLE).....	19
5. Ҳамроева Дилафруз Шукуровна ТУҒМА ЮРАК НУҚСОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА АСОСИЙ СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ КЎРСАТКИЧИНИ БАҲОЛАШ.....	23
6. Нормирова Наргиза Назаровна, Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович БОШ АЙЛАНИШИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПОЗИЦИОН ПАРОКСИЗМАЛ НИСТАГМНИ ЎРГАНИШ.....	27
7. Туксонбоев Нурмухаммад Хамза угли, Худойбердиев Хамза Туксонбоевич МЕТОД ОЦЕНКИ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИИ НОСА ПОСЛЕ ХЕЙЛО-УРАНОПЛАСТИКИ.....	30
8. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Akhmedov Alisher Astanovich GROWTH AND DEVELOPMENT OF GENERAL MEDICAL PRACTICE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN TO IMPROVE DENTAL CARE.....	37
9. Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Хамракулова Наргиза Орзуевна, Ахмедова Мафтуна Акрамовна ЎРТА ҚУЛОҚДА КОНСЕРВАТИВ-АВАЙЛОВЧИ РАДИКАЛ ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН БЕМОРЛАРДА ОССИКУЛОПЛАСТИКАНИНГ ТУРЛИ ХИЛ ВАРИАНТЛАРИ БИЛАН ЭШИТИШНИ ЯХШИЛОВЧИ РЕКОНСТРУКТИВ ОПЕРАЦИЯ.....	41
10. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола Мусиновна КЛИНИКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ У РАБОТНИКОВ ШУМОВИБРАЦИОННОЙ ПРОФЕССИИ.....	45
11. Nazarova Nodira Sharipovna, Shukurov Sherzod Shuhratovich, Xatamova Madina Anvarovna SURUNKALI VIRUSLI GEPATIT B, C VA B+C MIKST- INFEKTSIYALARIDA SURUNKALI TARQALGAN PARODONTIT KECISHINING IMMUNOLOGIK JIHATLARI.....	49
12. Шаропов Санжар Гайратович, Иноятов Амрилло Шодиевич, Тожиев Феруз Ибодулло угли, Азимов Мухаммаджон Исмоилович КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У БОЛЬНЫХ С ОДНО- И ДВУСТОРОННИМИ РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ПОСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ГУБЕ И НЕБЕ.....	53
13. Ризаев Жасур Алимджанович, Ахмедов Алишер Астанович ОСНОВЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.....	57
14. Есиркепов А.А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	63
15. Usmonov Farkhodjon Komiljonovich, Khabilov Nigman Lukmanovich, Mun Tatyana Olegovna USING A BIOACTIVE COATING IN THE IMPLANT.UZ IMPLANT SYSTEM: A CLINICAL CASE.....	70

Шаропов Санжар Гайратович
Иноятов Амрилло Шодиевич
Бухарский государственный
медицинский институт
Тожиев Феруз Ибодулло угли
Азимов Мухаммаджон Исмомлович
Ташкентский государственный
стоматологический институт

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У БОЛЬНЫХ С ОДНО- И ДВУСТОРОННИМИ РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ПОСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ГУБЕ И НЕБЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419398>

АННОТАЦИЯ

Цель: определить клинико-рентгенологические проявления вторичных деформаций верхней челюсти у больных с одно- и двусторонними расщелинами верхней губы и неба после первичных операций на губе и небе.

Методы: В исследовании включено 45 больных возрасте от 8 до 23 лет с деформацией челюстей после хейло- и уранопластики.

Полученные результаты: обнаружено у больных со сквозными односторонними расщелинами губы и неба, не получавших после хейло- и уранопластики орodontическое лечение, типичными клиническими симптомами были дефекты выстилки дна носа, грубые рубцы в области верхней губы, обусловленные вторичным заживлением, связанным, по-видимому, с сшиванием краев раны "на себя", без учета особенностей расположения мышечных волокон по краям расщелины, и техникой операции – выкраиванием широких треугольных лоскутов, чаще всего методом Z-пластики, что приводило к развитию стандартных остаточных деформаций, которые можно было бы избежать, используя линейные методы лечения.

Выводы. Таким образом, антропометрические и цефалометрические измерения показали, что у больных с одно- и двусторонними ВРГН после хейло- и уранопластики при взаимоотношении зубных рядов по III классу Энгля нормализация взаимоотношений верхней и нижней челюстей только за счет орodontического лечения невозможна.

Ключевые слова расщелина губы и неба, вторичные деформации, хейлопластика, уранопластики

Шаропов Санжар Гайратович
Иноятов Амрилло Шодиевич
Бухоро Давлат Тиббиёт Институти
Тожиев Феруз Ибодулло угли
Азимов Мухаммаджон Исмаилович
Тошкент Давлат Стоматология Институти

БЕМОРЛАРДА ЮҚОРИ ЖАҒНИНГ ИККИЛАМЧИ ДЕФОРМАЦИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-РАДИОЛОГИК КЎРИНИШИ ВА ТАНГЛАЙНИНГ БИР ВА ИККИ ТОМОНЛАМА КЕМТИГИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ЛАБ ВА ТАНГЛАЙ ОПЕРАЦИЯСИДАН СЎНГ ҲОЛАТИ

АННОТАЦИЯ

Мақсад: Беморларда юқори жағнинг иккиламчи деформацияларининг клиник-радиологик кўриниши ва танглайнинг бир ва икки томонлама кемтиги бўлган беморларда лаб ва танглай операциясидан сўнг ҳолатини аниқлаш.

Материал ва методлар: Тадқиқотда хейлопластика ва уранопластикадан кейин жағ деформацияси бўлган 8 ёшдан 23 ёшгача бўлган 45 нафар бемор иштирок этишди.

Натижалар: Хейлопластика ва уранопластикадан кейин орodontик даволанмаган бир томонлама лаб ва танглай ёриғи бўлган беморларда аниқланган, типик клиник белгилар бурун пастки шиллик қаватидаги нуқсонлар, юқори лаб минтақасидаги кўпол чандиқлар, иккинчи даражали шифо, кўринишидан яраларнинг кирраларини "ўз-ўзидан" тикиш билан боғлиқ бўлиб, мушак толаларининг ёриқнинг четлари бўйлаб жойлашишини ва жарроҳлик техникасини ҳисобга олмаган ҳолда - кенг учбурчак коққоқларни кесиш, кўпинча 3- Линеер даволаш усуллари қўллаш орқали олдини олиш мумкин бўлган деформацияларнинг ривожланишига олиб келди.

Хулоса. Шундай қилиб, антропометрик ва сефалометрик ўлчовлар шуни кўрсатдики, хейлопластика ва уранопластикадан сўнг бир томонлама ва икки томонлама танглай кемтиги билан оғриган беморларда Энгельнинг III синфи бўйича тиш тишлари ўртасидаги муносабатлар фақат орodontик даволаниш туфайли юқори ва пастки жағлар ўртасидаги муносабатларни нормаллаштириш мумкин эмас.

Калит сўзлар: лаб ва танглай кемтиги, иккиламчи деформациялар, хейлопластика, уранопластика

Sharopov Sanzhar Gayratovich
Inoyatov Amrillo Shodiyevich
Bukhara State Medical Institute
Tojiev Feruz Ibodullo Ugli
Azimov Mukhammadjon Ismoilovich
Tashkent State Dental Institute

CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES

ANNOTATION

Purpose: To determine the clinical and radiological manifestations of secondary maxillary deformities in patients with uni- and bilateral clefts of the upper lip and palate after primary lip and palate surgeries.

Methods: 45 patients aged from 8 to 23 years with jaw deformities after cheiloplasty and uranoplasty were included in the study.

Results: It was found in patients with end-to-end unilateral cleft lip and palate, who did not receive orodontic treatment after cheilo- and uranoplasty, typical clinical symptoms were defects of the nasal floor lining, rough scars in the upper lip area, caused by secondary healing, apparently related to, suturing the wound edges "on itself", without taking into account the peculiarities of the location of muscle fibres along the cleft edges, and the technique of surgery - cutting out wide triangular flaps, most often by the Z-plasty method, which led to the development of standard residual deformities that could have been avoided using linear methods of treatment.

Conclusions. Thus, anthropometric and cephalometric measurements have shown that in patients with uni- and bilateral GVHD after cheilo- and uranoplasty with Engle class III relationship of the dentition, normalisation of the relationship of the upper and lower jaws by orthodontic treatment alone is impossible.

Key words: cleft lip and palate, secondary deformities, cheiloplasty, uranoplasty

Введение. Лечение и реабилитация больных с врожденной сквозной расщелиной губы и неба – одна из сложных задач современной челюстно-лицевой хирургии. Независимо от метода первичной операции на губе и небе и сроков проведения хейлоуранопластики нередко формируются так называемые послеоперационные или вторичные деформации средней зоны лица, и в частности верхней челюсти [1,4,6]. По некоторым данным, деформация верхней челюсти после хейлоуранопластики развиваются у 35-75% детей старшего возраста [2,7]. Согласно общепринятому мнению, вторичные деформации верхней челюсти вызваны хирургической травмой в области важнейших центров роста во время пластики неба в раннем возрасте [3]. В то же время современные клинические и экспериментальные исследования показали, что ретрузия средней зоны лица и деформации верхней челюсти в большей степени обусловлены присущими пороку ограничениями роста, влиянием хейлопластики [первичной костной пластики альвеолярного отростка[5,8] и ранней травматичной пластики неба. Другие авторы считают, что ранняя пластика неба значительно большему снижению темпов роста верхней челюсти способствует не более чем оперативное вмешательство, выполненное в любом другом возрасте [9].

Некоторые ученые связывают вторичные деформации верхней челюсти с отсутствием в послеоперационном периоде физиотерапевтических и ортодонтических мероприятий [4]. Нормализация соотношения костных структур, для достижения которой необходимы многие годы, представляет собой трудную задачу. Имеющаяся у таких детей рубцовая деформация после первичной хейлоуранопластики и неадекватное ортодонтическое лечение также могут вызвать затрудненный рост и развитие верхней челюсти, асимметрию крыльев носа, недоразвитие средней зоны лица [10].

Цель исследования: изучение клинико-рентгенологических проявлений вторичных деформаций верхней челюсти у больных с одно- и двусторонними расщелинами верхней губы и неба после первичных операций на губе и небе.

Материал и методы исследования: В течение 2020-2023 гг. под нашим наблюдением находились 72 пациента в возрасте от 8 до 23 лет с деформацией челюстей после хейло- и уранопластики. С целью определения состояния лицевого черепа у всех пациентов выполняли телерентгенограммы черепа в боковой проекции в стандартных условиях съёмки с последующим анализом их по схеме Schwarz (1964) с учётом современных рекомендаций.

Рис. 1. Основные цефалометрические точки для измерения линейных и угловых параметров.

Характер зубочелюстной деформации у больных с верхней микрогнатией уточнялся с помощью биометрических исследований, проводимых на моделях зубных рядов по трехмерному методу Поповой. Изучены диагностические

модели больных в возрасте от 8 до 23 лет с диагнозом верхней ретрогнатии.

Результаты и обсуждение: У больных со сквозными односторонними расщелинами губы и неба, не получавших после хейло- и уранопластики ортодонтическое лечение, типичными

клиническими симптомами были дефекты выстилки дна носа, грубые рубцы в области верхней губы, обусловленные вторичным заживлением, связанным, по-видимому, с сшиванием краев раны "на себя", без учета особенностей расположения мышечных волокон по краям расщелины, и техникой операции – выкраиванием широких треугольных лоскутов, чаще всего методом Z-пластики, что приводило к развитию стандартных остаточных деформаций, которые можно было бы избежать, используя линейные методы лечения. Преддверие полости рта нередко было рубцовоизмененным и часто полностью отсутствовало. На стороне расщелины по рентгеноцефалометрической оценке гармоничного развития зубочелюстной системы отмечались резкое недоразвитие верхней челюсти, прогения, неправильный рост зубов – результат отсутствия до- и послеоперационного ортодонтического лечения. Кроме того, определялись выраженные деформации костно-хрящевого отдела носа: уплощение и западение среднего отдела лица, деформация костно-хрящевого отдела носа, деформации зубных дуг верхних челюстей, нарушение взаимоотношений зубных рядов в трех плоскостях – сагиттальной, вертикальной и трансверсальной. В сагиттальной плоскости прикус был прогенического типа, в вертикальной – открытый, в трансверсальной – перекрестный. Недоразвитие верхней челюсти у пациентов с ВРГН после хейло- и уранопластики характеризовалось соотношением зубных рядов по III классу Энгля, скученным расположением зубов, особенно выраженным в области фронтального участка верхней челюсти, клыков и премоляров. В полости рта выявлена мезиальная окклюзия боковых зубов, резцовая дизокклюзия, величина сагиттальной щели (отрицательной) варьировала от 4 мм до 16 мм. Важное место в механизме возникновения послеоперационных деформаций расщепленной верхней челюсти занимает дефект костной ткани краев расщелины и, прежде всего, дефект кости базального отдела альвеолярного отростка. Так, у 37 пациентов с односторонней и у 20 с двусторонней ВРГН наблюдался дефект альвеолярного отростка на стороне расщелины. У 25 пациентов с врожденными двусторонними расщелинами верхней губы, альвеолярного отростка и неба имелись анатомические нарушения средней зоны лица различной степени: резко выраженные рубцовые изменения лица кожного отдела верхней губы, отсутствие пролябума, развернутая и выступающая вперед подвижная межчелюстная кость, у некоторых пациентов атрофированная; нарушение взаимоотношений зубных рядов в трех плоскостях – сагиттальной, вертикальной и трансверсальной. В сагиттальной плоскости прикус у 13 пациентов был прогенического типа, у остальных 12 прогнатический, в вертикальной – открытый, в трансверсальной – перекрестный. Пациентам с прогеническим прикусом хейлопластика выполнялась по методикам Козлюк, а так же с использованием одномоментных линейных методов и атипичных вариантов. Изучение диагностических моделей челюстей подтвердило результаты клинического обследования, согласно которым у больных было нарушено положение отдельных зубов, зубоальвеолярных дуг, соотношение зубных рядов. Полученные данные свидетельствуют о том, что у больных с деформациями челюстей без проведения ортодонтического лечения деформации зубочелюстной системы формировались во всех трех плоскостях: сагиттальной, трансверсальной, вертикальной. При измерении зубных рядов на моделях челюстей по методу Pont установлено сужение верхнего зубного ряда в области 4-4 зубов от 2 до 4 мм, 6-6 зубов – до 8 мм. Укорочение длины верхнего зубного ряда в сагиттальной плоскости у 13 пациентов достигало 10 мм. Уменьшение угла SNA, связанное с ретропозицией верхней челюсти, называют верхней ретрогнатией, которая может сопутствовать недоразвитию апикального базиса верхней челюсти. В группе пациентов с односторонней ВРГН этот угол был равен $72,5 \pm 3,5$ град, а у пациентов с двусторонней ВРГН $76,4 \pm 4,5$ град. Угол SNB, характеризующий положение апикального базиса нижней челюсти (по сагиттали) относительно NS, у обследованных нами больных в основном был в пределах нормы, только у 17

пациентов составлял $76,4 \pm 2,2$ град. О профиле лица судят по величине углов SNA и SNB. Взаимоотношение апикальных базисов челюстей определяется по углу ANB. У обследованных нами больных угол ANB смещался в отрицательную сторону – $3,9 \pm 0,8$ град, что соответствовало соотношению зубных рядов по III классу Энгля. Верхняя челюсть у больных с врожденными расщелинами ВГН относительно плоскости основания черепа находится в положении ретроинклинации. Одной из важных морфометрических характеристик, отражающих наличие этого факта, является задняя верхняя высота (s'- snp') носоорбитального комплекса. У пациентов с врожденными одно- и двусторонними расщелинами ВГН этот показатель был значительно меньше, чем у здоровых детей. Недоразвитие задних отделов верхней челюсти по высоте объясняется отсутствием стимулирующего влияния носовой перегородки, вторичным недоразвитием лицевого скелета на стороне расщелины. При двусторонней расщелине увеличение нижнечелюстного угла более выражено, чем у пациентов с односторонней аномалией (соответственно $131,0 \pm 1,3$ и $129,0 \pm 1,5$ град., $P > 0,05$) и у здоровых детей (соответственно $131,0 \pm 1,3$ и $126,3 \pm 1,9$ град. Результаты антропометрических и цефалометрических измерений показали, что у больных с одно- и двусторонними ВРГН после хейло- и уранопластики при взаимоотношении зубных рядов по III классу Энгля нормализация взаимоотношений верхней и нижней челюстей только за счет ортодонтического лечения невозможна. Необходимо комбинированное с ортогнатической хирургией лечение этих пациентов. В качестве иллюстрации приводим наше наблюдение. Пациент А.Р. 1991 г. Диагноз: правосторонняя сквозная расщелина верхней губы и неба, состояние после хейло- и уранопластики. Из анамнеза установлено, что пациент перенес хейлопластику по методу Миллард и уранопластику, а в 9-летнем возрасте – костную пластику альвеолярного отростка. При внешнем осмотре отмечается нарушение эстетических пропорций лица за счет западения средней зоны лица, недоразвития верхней челюсти и ее ретропозиции по отношению к нижней челюсти. Рентгеновский снимок пациента.

Выводы: Таким образом, анализ отдаленных результатов хирургического лечения больных с одно- и двусторонними расщелинами верхней губы и неба после хейло- и уранопластики позволяет сделать следующие выводы: - у больных с врожденными односторонними расщелинами верхней губы, альвеолярного отростка и неба после первичных операций на губе и небе имеются отклонения морфометрических показателей лицевого отдела черепа от возрастной нормы: увеличение наклона верхней челюсти вперед относительно основания черепа, уменьшение вертикальных размеров верхней челюсти в переднем и заднем ее отделах, уменьшение размеров основания верхней челюсти, ретропозиция апикального базиса верхней челюсти; увеличение нижнечелюстного угла и зубоальвеолярных высот в области первых постоянных моляров и центральных нижних резцов; увеличение высоты ветви нижней челюсти; - у больных с врожденными двусторонними расщелинами верхней губы, альвеолярного отростка и неба отклонения морфометрических показателей лицевого отдела черепа от возрастной нормы выражаются в недоразвитии верхней челюсти в заднем отделе в высоту, увеличении основания верхней челюсти в длину, увеличении угла наклона нижней челюсти кпереди относительно основания черепа, разворачивании нижнечелюстного угла; ретропозиции боковых фрагментов верхней челюсти, уменьшение зубоальвеолярных высот в области первых постоянных моляров; увеличении ветви и тела нижней челюсти. - результаты антропометрических и цефалометрических измерений показали, что у больных с одно- и двусторонними ВРГН после хейло- и уранопластики при взаимоотношении зубных рядов по III классу Энгля нормализация взаимоотношений верхней и нижней челюстей только за счет ортодонтического лечения невозможна. Необходимо комбинированное с ортогнатической хирургией лечение этих пациентов.

Список литературы:

1. Аббясова О.В. Цифровые технологии в диагностике изменений структуры костной ткани зубочелюстной системы: Автореф. дис. ...канд. мед. наук. – М., 2009. – 25 с.
2. Абдукадыров А. Клиника, диагностика и лечение взрослых больных с «синдромом длинного лица»: Дис. ...канд. мед. наук. – М., 1989. – 180 с.
3. Амануллаев Р.А. Частота рождаемости детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба в крупных регионах Узбекистана и Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей // Актуальные вопросы комплексного лечения. – М., 2006. – С. 14-15.
4. Функционально-эстетическая реабилитация больных с врожденными расщелинами лица: Материалы конф. – М., 2002. – С. 95-96.
5. Битикенова Г.Б. Совершенствование методов комплексной реабилитации детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба с периода новорожденности: Автореф. дис. ...канд. мед. наук. – Алма-Ата, 1995. – 19 с.
6. Богатырьков Д.В., Оспанова Г.Б., Иванова Ю.А. Раннее лечение детей с мезиальной окклюзией // Ортодонтия. – 2009. – №1(45). – С. 49.
7. Shomurodov K.E. Peculiarities of cytokine balance in gingival fluid at odontogenicphlegmon of maxillofacial area // The doctor-aspirant. - 2010. - 42(5.1). - С. 187-192.
8. Isomov M.M., Shomurodov K.E. Peculiarities of rehabilitation of pregnant women with inflammatory diseases of maxillofacial area // International scientific-practical conference "Modern aspects of complex dental rehabilitation of patients with maxillofacial defects" May 21-22, 2020, Krasnodar. - 2020. - С. 72-76.
9. Дусмухамедов М.З. Комплексное лечение детей с врожденной расщелиной неба, прогнозирование и профилактика послеоперационных осложнений: Дис-ра мед. наук. – Ташкент, 2006. – 256 с.
10. Мамедов Ад.А. Комплексная реабилитация больных с небно-глоточной недостаточностью и нарушением речи после уранопластики: Автореф. дис. ...д-ра мед. наук. – Екатеринбург, 1997. – 50 с.
11. Махкамов М.Э. Дифференциальная лечебно-профилактическая тактика при лечении детей с врожденной расщелиной губы и неба: Дис. ...д-ра мед. наук. – М., 2002. – С. 78-81.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000